

BUKU PANDUAN PENGUNAAN APLIKASI KAWAL ANAK

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 0896-8114-4333

Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

1. Anda dapat mengunduh aplikasi dengan cara :
 - a. Buka aplikasi Play Store pada perangkat android anda.
 - b. Ketik “Kawal Anak” pada kolom pencarian atau bisa klik link tersebut : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.kawal_stunting_mobile
2. Setelah mengunduh Aplikasi Kawal Anak, buka aplikasi dan tampilan akan muncul seperti ini.

3. Jika belum mempunyai akun, maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara menekan tulisan “Registrasi Disini!”.

Belum punya akun? [Registrasi Disini!](#)

4. Berikut beberapa kolom yang diharuskan mengisi untuk pengguna.

a. pengguna mengisi alamat email pada kolom “Email”.

b. pengguna mengisi password baru pada kolom “Password”.

c. pengguna mengisi nama lengkap pada kolom “Nama Lengkap”.

d. pengguna mengisi no telepon aktif pada kolom “No. Telepon”.

e. pengguna memilih salah satu instansi pada kolom “Instansi”.

5. Setelah pengguna membuat Akun, jika berhasil akan muncul pop up seperti ini.

6. Pengguna mengisi Email dan Password yang sudah didaftarkan pada laman register.

7. Tekan tombol "Login" dan jika berhasil akan muncul pop up seperti dibawah ini.

8. setelah pengguna berhasil Login, tampilan akan muncul seperti ini.

9. jika pengguna menekan tombol profil dibawah kiri, tampilan akan muncul seperti ini.

10. jika data anak belum ada, tekan tulisan “Tambah data anak”.

11. Berikut tampilan form tambah data anak.

a. pengguna menambahkan foto.

b. pengguna mengisi nama lengkap pada kolom “Nama Anak”.

c. pengguna memilih salah satu jenis kelamin.

d. pengguna mengisi nama ibu pada kolom “Nama Ibu”.

e. pengguna mengisi nama ayah pada kolom “Nama Ayah”.

f. pengguna mengisi alamat pengguna pada kolom “Alamat”.

g. pengguna mengisi tempat lahir pengguna pada kolom “Tempat Lahir”.

h. pengguna memilih tanggal lahir dikalender pada kolom “Tanggal Lahir”.

i. pengguna mengisi nomor induk keluarga anak pada kolom “NIK Anak”.

12. Jika semua kolom telah di isi dengan benar, pengguna menekan tombol “tambah” dan akan muncul pop up seperti ini.

13. kemudian, setelah laporan data anak baru berhasil dikirim, pengguna harus mengisi data survey terlebih dahulu seperti contoh dibawah ini.

a. pengguna mengisi tanggal survey pada kolom “Tanggal Survey”.

b. pengguna mengisi berat badan anak pada kolom “Berat Anak”.

c. pengguna mengisi tinggi badan anak pada kolom “Tinggi Anak”.

d. pengguna mengisi lingk kepala anak pada kolom “Lingkar Kepala”.

e. pengguna mengisi catatan anak pada kolom “Catatan”.

14. Jika pengguna sudah mengisi semua kolom pada laman Data Survey, selanjutnya akan muncul pop up seperti dibawah ini.

15. berikut adalah tampilan jika data berhasil ditambahkan.

16. klik lihat detail lebih maka akan muncul profil lengkap pengguna seperti dibawah ini.

17. klik tombol kiri paling bawah untuk melihat data anak pada PT.PKN.

18. klik lihat detail untuk melihat dan mengubah data pengguna.

19. berikut adalah data anak yang telah ditambahkan.

9:34

← **DATA ANAK** ✎ ⏻

Data belum divalidasi

Informasi Anak

Nama Lengkap

raina ramadhani

NIK

12345678910

Alamat

Jl. Jati Kencana no 342, Ujung Berung, Bandung

Berat Badan Lahir **Tinggi Badan Lahir**

0 0

Tempat Lahir **Tanggal Lahir**

Bandung 2004-10-24

20. jika ingin mengubah data, pengguna hanya perlu menekan tombol menjadi berwarna.

Contoh merubah data dibagian nama.

Nama Lengkap

raina ramadhani salsabila

Tampilan setelah pengguna merubah data dibagian nama.

9:49

← **DATA ANAK** ✎ ⏻

Nama Lengkap

RAINA RAMADHANI SALSABILA

NIK

12345678910

Alamat

Jl. Jati Kencana no 342, Ujung Berung, Bandung

Berat Badan Lahir **Tinggi Badan Lahir**

0 0

Tempat Lahir **Tanggal Lahir**

BANDUNG 2004-10-24

Jenis Kelamin

Perempuan

File Akta Kelahiran

21. pengguna mengisi file akta kelahiran dengan menekan logo Kawal Anak.

Berikut adalah contoh setelah file Akta Kelahiran telah diisi.

22. pengguna mengisi file KTP Ibu, file KTP Ayah dan file Kartu Keluarga.

Berikut adalah contoh setelah file KTP Ibu, file KTP Ayah dan file Kartu Keluarga telah diisi.

Berikut adalah pop up yang akan muncul ketika pengguna berhasil memperbaharui data anak.

Tampilan data yang telah diperbaharui akan muncul seperti ini.

